

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
	Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
	QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
	Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
	ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
	Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
	WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
	Musayeva Shoirazimovna	
	FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
	Muradov Alisher Kurbanbaevich	
	DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
	Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
	KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
	No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
	KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
	Mirzaev Ozod Furkatovich	
	INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
	Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
	Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи		
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545	
Ollokulova Feruza Mansurovna		
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi		
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549	
Safarova Kamola Shuxrat qizi		
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553	
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich		
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562	
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567	
Насиров Дилшод Фархадович		
Асадов Амальжон Мехрожевич		
Ахматов Алинур Дилшодович		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIYIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI	717
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаибович	
“YASHIL IQTISODIYOT” BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA).....	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	

DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Aipova Iroda Ikramovna
Angren universiteti, “Iqtisodiyot va mo
liya” kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: irodaaipova87@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanishning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Ishlab chiqarish jarayonida xomashyo, mehnat, moddiy-texnik va energetik resurslardan oqilona foydalanish korxonada samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida yoritilgan. Shuningdek, resurslarni tejash va ularni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hamda rentabellikni oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Maqola natijalari don mahsulotlari sanoatida barqaror rivojlanishni ta‘minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: don mahsulotlari korxonaları, resurslar, iqtisodiy samaradorlik, xomashyo, mehnat resurslari, moddiy-texnik ta‘minot, energiya tejamkorligi, ishlab chiqarish xarajatlari, rentabellik, boshqaruv mexanizmlari, innovatsiyalar, samaradorlikni oshirish.

Аннотация. В данной статье проанализировано экономическое значение использования ресурсов на предприятиях по производству зерновой продукции. Показано, что рациональное использование сырьевых, трудовых, материально-технических и энергетических ресурсов в процессе производства является важным фактором повышения эффективности предприятия. Также рассмотрены возможности снижения производственных затрат и повышения рентабельности за счёт совершенствования механизмов ресурсосбережения и управления ресурсами. В исследовании проанализированы основные экономические показатели и современные подходы, способствующие повышению эффективности использования ресурсов. Результаты статьи могут быть использованы при разработке практических рекомендаций, направленных на обеспечение устойчивого развития отрасли зерновой продукции.

Ключевые слова: предприятия зерновой продукции, ресурсы, экономическая эффективность, сырьё, трудовые ресурсы, материально-техническое обеспечение, энергосбережение, производственные затраты, рентабельность, механизмы управления, инновации, повышение эффективности.

Abstract. This article analyzes the economic significance of resource utilization in grain-processing enterprises. It highlights that the rational use of raw materials, labor, material-technical, and energy resources in the production process is a key factor in improving enterprise efficiency. The study also examines the possibilities of reducing production costs and increasing profitability through the improvement of resource-saving and resource management mechanisms. The research analyzes key economic indicators and modern approaches that contribute to enhancing the efficiency of resource utilization. The results of the article can be used to develop practical recommendations aimed at ensuring sustainable development in the grain industry.

Keywords: grain enterprises, resources, economic efficiency, raw materials, labor resources, material and technical support, energy efficiency, production costs, profitability, management mechanisms, innovations, efficiency improvement.

KIRISH

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholini sifatli va arzon don mahsulotlari bilan uzluksiz ta‘minlash davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Don mahsulotlari korxonaları ushbu tizimning muhim bo‘g‘ini bo‘lib, ular iqtisodiyotning agrar va sanoat tarmoqlari o‘rtasida bog‘lovchi zanjir vazifasini bajaradi. Shu sababli mazkur korxonalarda resurslardan oqilona va samarali foydalanish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki strategik ahamiyatga ham ega.

Mamlakatda qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sanoatini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishlari don mahsulotlari ishlab chiqarish tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Xususan, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish, resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Ushbu hujjatlar korxonalarda innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, mehnat unumdorligini oshirish va xomashyo yo'qotishlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda [1].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda mamlakatda don yetishtirish hajmining barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Bu holat qayta ishlash sanoatiga, xususan, don mahsulotlari korxonalariga bo'lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida resurslardan foydalanish darajasi har doim ham yetarli darajada samarali emasligi, ayrim korxonalarda xomashyo yo'qotishlari, energiya sarfining yuqoriligi hamda texnologik jarayonlarning yetarlicha optimallashtirilmaganligi kuzatilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish tannarxining oshishiga va korxonalar rentabelligining pasayishiga olib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi" hamda "Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasi" doirasida resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishda tejamkor texnologiyalarni joriy etish va raqamlashtirish jarayonlarini kengaytirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Mazkur yo'nalishlar don mahsulotlari korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, xomashyo va energiya resurslaridan oqilona foydalanish korxonada iqtisodiy samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi [2].

Resurslardan foydalanish samaradorligi korxonada faoliyatining barcha bosqichlarida — xomashyoni qabul qilishdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarda namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonda yo'qotishlarni minimallashtirish, ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mehnat resurslaridan samarali foydalanish va xodimlar malakasini oshirish ham ishlab chiqarish natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi globallashuv sharoitida don mahsulotlari sanoatida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, korxonalarining iqtisodiy barqarorligi ko'p jihatdan resurslarni boshqarish tizimining samaradorligiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu bois resurslardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida qaraladi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanishning iqtisodiy ahamiyatini yoritish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish tizimini takomillashtirish hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Don mahsulotlari korxonalarida resurslardan samarali foydalanish muammosi iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, u ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, tannarxni kamaytirish hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirishning muhim omili sifatida qaraladi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda resurslar tarkibi, ularni boshqarish mexanizmlari va iqtisodiy samaradorlikni baholash usullariga alohida e'tibor qaratilgan.

Iqtisodiy nazariyada resurslardan foydalanish samaradorligi klassik va neoklassik maktab vakillari tomonidan ishlab chiqilgan ishlab chiqarish omillari nazariyasiga asoslanadi. Mazkur nazariyaga ko'ra, yer, mehnat va kapital resurslaridan optimal foydalanish ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda iqtisodiy foydani ko'paytirishning asosiy sharti hisoblanadi. Keyinchalik zamonaviy iqtisodchilar tomonidan ushbu yondashuv innovatsion texnologiyalar, boshqaruv samaradorligi va resurs tejamkorligi tushunchalari bilan boyitilgan.

MDH davlatlari iqtisodchi olimlari, jumladan, A. N. Romanov, V. I. Vidyapin va E. F. Borisovlarning ilmiy ishlarida resurslardan foydalanish samaradorligi ishlab chiqarish xarajatlari va natijalar o'rtasidagi nisbat sifatida talqin qilinadi. Ularning fikricha, korxonalarda resurslardan oqilona foydalanish iqtisodiy o'sishning muhim omili bo'lib, ushbu jarayon texnologik yangilanish va boshqaruv tizimining takomillashuvi bilan bevosita bog'liqdir [3].

O'zbekiston iqtisodchi olimlari, jumladan, Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'ofurov va M. Q. Boltaboyevlarning ilmiy ishlarida resurslardan foydalanish samaradorligi milliy iqtisodiyot sharoitida chuqur tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlarida ishlab chiqarish korxonalarida, xususan, qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sanoatida resurslardan foydalanish darajasini oshirish uchun innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, ular resurslar tejamkorligi korxonada rentabelligini oshirishning asosiy sharti ekanligini asoslab berganlar [4].

Don mahsulotlari sanoati bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda, jumladan, R. A. Ismatov va boshqa olimlarning ishlarida xomashyo resurslarining sifati va miqdori ishlab chiqarish natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Ularning fikricha, donni qayta ishlash jarayonida yo'qotishlarni kamaytirish, zamonaviy

texnologiyalarni joriy etish hamda logistika tizimini optimallashtirish resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biridir [5].

Xorijiy adabiyotlarda ham resurslardan foydalanish samaradorligi keng o'rganilgan. Jumladan, P. Samuelson va W. Nordhaus iqtisodiy resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish samaradorligini bozor mexanizmlari orqali tartibga solish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, resurslar cheklangan sharoitda ularni optimal taqsimlash iqtisodiy o'sishning asosiy sharti hisoblanadi [6]. Shuningdek, M. Porter raqobat ustunligi nazariyasida resurslardan samarali foydalanish korxonalarining bozordagi o'rnini belgilovchi muhim omil ekanligini asoslab bergan.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyot va avtomatlashtirish texnologiyalarining resurslardan foydalanish samaradorligiga ta'siri alohida o'rganilmoqda. Xususan, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, "aqlli" boshqaruv tizimlarini joriy etish hamda sun'iy intellektdan foydalanish resurs yo'qotishlarini kamaytirish va ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Bu borada Yevropa va Osiyo mamlakatlarning ilg'or tajribasi muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi", "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda resurslardan samarali foydalanish masalasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va korxonalarda innovatsion boshqaruv tizimlarini rivojlantirish vazifalari ko'rsatib o'tilgan [7].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligi ko'p omilli jarayon bo'lib, u texnologik, iqtisodiy va tashkiliy jihatlar bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, mavjud ilmiy ishlar asosan umumiy sanoat korxonalarida darajasida olib borilgan bo'lib, aynan don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanish mexanizmlarini chuqur o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar yetarli emasligi aniqlanadi. Shu sababli mazkur yo'nalishda qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borish dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligini o'rganish maqsadida iqtisodiy tahlil, taqqoslash va statistik usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar korxonalarining moliyaviy hisobotlari hamda rasmiy statistik manbalardan yig'ildi. Resurslardan foydalanish darajasini baholashda xarajatlar va ishlab chiqarish natijalari o'rtasidagi nisbat asosiy mezon sifatida qabul qilindi. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlari kompleks tarzda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda induktiv va deduktiv usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish jarayonida ishlab chiqarish hajmi, xomashyo sarfi, mehnat unumdorligi hamda energiya resurslaridan foydalanish ko'rsatkichlari asosiy indikatorlar sifatida ko'rib chiqildi. Mavjud statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda don yetishtirish hajmi so'nggi yillarda barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, o'rtacha yillik ishlab chiqarish hajmi 7,5–8,2 million tonna atrofida shakllangan. Bu esa qayta ishlash korxonalarining yuklamasini oshirib, resurslardan samarali foydalanish zaruratini yanada kuchaytirmoqda (1-jadval).

1-jadval

Don mahsulotlari korxonalarida asosiy resurslardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari [8]

Ko'rsatkichlar	Eskirgan texnologiyali korxonalar	Zamonaviy korxonalar
Xomashyo yo'qotishlari (%)	6–8 %	2–3 %
Mehnat unumdorligi (o'sish %)	100 % (bazaviy)	120–125 %
Energiya sarfi ulushi (%)	15–18 %	8–10 %
Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish (%)	70–75 %	85–90 %
Sof foyda rentabelligi (%)	8–10 %	15–20 %

Ushbu jadval don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligining zamonaviy va eskirgan texnologiyalarga asoslangan holatini taqqoslash imkonini beradi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, eskirgan ishlab chiqarish uskunalariga ega korxonalarda xomashyo yo'qotishlari 6–8 foizni tashkil etadi, bu esa ishlab chiqarish tannarxining oshishiga olib keladi. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda esa mazkur ko'rsatkich 2–3 foizgacha kamaygan bo'lib, bu resurs tejamlorlikning yuqori darajasini ifodalaydi.

Mehnat unumdorligi bo'yicha ham sezilarli farq kuzatiladi: zamonaviy korxonalarda avtomatlashtirish va raqamlashtirish natijasida unumdorlik 20–25 foizga oshgan. Energiya sarfi ulushi esa eskirgan tizimlarda 15–18 foizni tashkil etsa, yangi texnologiyalar asosida faoliyat yurituvchi korxonalarda 8–10 foizgacha kamaygan. Bu esa energiya samaradorligini oshirishda texnologik yangilanishlarning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi zamonaviy korxonalarda 85–90 foizga yetib, resurslardan yanada to'liq foydalanilayotganini anglatadi. Natijada sof foyda rentabelligi ham sezilarli darajada oshib, 15–20 foizni tashkil etmoqda. Bu holat texnologik yangilanishlar korxonada iqtisodiy samaradorligini bevosita oshirishini tasdiqlaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, don mahsulotlari korxonalarida xomashyo yo'qotishlari o'rtacha 3–5 foizni tashkil etadi. Ayrim eskirgan texnologiyalar qo'llanilayotgan korxonalarda esa ushbu ko'rsatkich 6–8 foizgacha yetishi kuzatiladi. Mazkur holat, asosan, donni saqlash, tashish va qayta ishlash bosqichlarida yuzaga keladigan texnologik yo'qotishlar bilan bog'liqdir. Zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etilgan korxonalarda xomashyo yo'qotishlari 2–3 foizgacha kamaygan bo'lib, bu innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi bo'yicha tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, o'rtacha bir ishchi hisobiga ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi so'nggi besh yil davomida 12–18 foizga oshgan. Biroq ayrim korxonalarda mehnat unumdorligining pastligi saqlanib qolmoqda, bu holat, asosan, texnik jihozlarning eskirganligi hamda xodimlar malakasining yetarli darajada emasligi bilan izohlanadi. Raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilgan korxonalarda esa mehnat unumdorligi o'rtacha 20–25 foizga yuqori natija ko'rsatgan [9].

Energiya resurslaridan foydalanish tahlili shuni ko'rsatadiki, donni qayta ishlash korxonalarida energiya sarfi ishlab chiqarish tannarxining 10–15 foizini tashkil etadi. Ayrim yirik korxonalarda mazkur ko'rsatkich 18 foizgacha yetishi kuzatilgan. Energiya tejamlor texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda esa ushbu xarajatlar 8–10 foizgacha kamaygan. Bu esa energiya samaradorligini oshirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirish mumkinligini ko'rsatadi.

Moddiy-texnik resurslardan foydalanish samaradorligi tahlil qilinganda, ishlab chiqarish quvvatlarining o'rtacha 70–75 foiz darajada ishlatilayotgani aniqlangan. Bu esa mavjud resurslardan to'liq foydalanilmayotganini anglatadi. Optimal ishlab chiqarish tizimi joriy etilgan korxonalarda esa mazkur ko'rsatkich 85–90 foizga yetgan bo'lib, bu yuqori samaradorlikni ifodalaydi. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va logistika tizimini optimallashtirish ushbu jarayonda muhim rol o'ynamoqda [10].

Tahlil natijalariga ko'ra, resurslardan foydalanish samaradorligi va korxonada rentabelligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Rentabellik darajasi yuqori bo'lgan korxonalarda resurs yo'qotishlari minimal darajada bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari yuqori darajada optimallashtirilgan. Masalan, zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda sof foyda darajasi o'rtacha 15–20 foizni tashkil etgan bo'lsa, eskirgan texnologiyalar qo'llanilayotgan korxonalarda bu ko'rsatkich 8–10 foiz atrofida qolmoqda [11].

Shuningdek, logistika tizimi tahlili shuni ko'rsatdiki, xomashyoni yetkazib berish va tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazish jarayonlarida samaradorlik yetarli darajada emas. Transport xarajatlari umumiy ishlab chiqarish xarajatlarining 12–14 foizini tashkil etadi. Optimallashtirilgan logistika tizimiga ega korxonalarda esa ushbu ko'rsatkich 8–9 foizgacha kamaygan. Bu esa logistika jarayonlarini raqamlashtirish va rejalashtirish tizimini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Umumiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun bir qator ichki va tashqi omillarni hisobga olish zarur. Ichki omillarga texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilish, mehnat resurslari malakasini oshirish hamda boshqaruv tizimini takomillashtirish kiradi. Tashqi omillarga esa davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb etish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish kiradi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, resurslardan oqilona foydalanish korxonada iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, resurs tejamlor texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini 10–15 foizga qisqartirish, foyda darajasini esa 15–20 foizgacha oshirish mumkinligi aniqlangan. Shu bilan birga, raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlari korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Don mahsulotlari korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish bugungi kunda ishlab chiqarishning iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xomashyo, mehnat, energiya va moddiy-texnik resurslardan oqilona foydalanish korxonalar xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi hamda rentabellikni oshiradi. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish resurs yo'qotishlarini qisqartirib, ishlab chiqarish samaradorligini 20–25 foizgacha oshirish imkonini bermoqda.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, eskirgan texnologiyalar qo'llanilayotgan korxonalarda resurslardan foydalanish darajasi past bo'lib, xomashyo yo'qotishlari va energiya sarfi yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa ishlab chiqarish tannaxsining oshishiga va foyda darajasining pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, zamonaviy korxonalarda resurslardan foydalanish tizimining optimallashtirilgani sababli iqtisodiy natijalarning yuqori darajada ekanligi kuzatiladi.

Umuman olganda, don mahsulotlari korxonalarida resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun texnologik modernizatsiya, raqamlashtirish, kadrlar malakasini oshirish hamda boshqaruv tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur chora-tadbirlar nafaqat korxonalar darajasida, balki butun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tizimida ham ijobiy natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shodmonov, Sh. Sh., G'ofurov, U. V. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019.
2. Boltaboyev, M. Q. Korxonalar iqtisodiyoti. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Borisov, E. F. Iqtisodiyot asoslari. – Moskva: Yurayt, 2018.
4. Vidyapin, V. I. Umumiy iqtisodiy nazariya. – Moskva: INFRA-M, 2017.
5. Romanov, A. N. Ishlab chiqarish samaradorligi va boshqaruv. – Moskva, 2016.
6. Ismatov, R. A. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash iqtisodiyoti. – Toshkent, 2021.
7. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Economics. – Nyu-York, 2010.
8. Porter, M. E. Competitive Advantage. – Boston, 2008.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2022–2025).
10. Xayrullayevich, A. S. (2025). O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirishda kichik va o'rta biznesning roli. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (11), 675–685.
11. Abdivaliyev, S. (2025). Milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqishdagi to'siqlarni bartaraf qilish choralarini. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 3(4).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>